

IV Seminário do Grupo de Pesquisa MHTX – 2021

Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) | Escola de Ciência da Informação (ECI)

METADADOS: DA WEB PARA A SOCIEDADE

METADATA: FROM THE WEB TO SOCIETY

Naira Christofolletti Silveira, UNIRIO

naira.silveira@unirio.br

Resumo: Os metadados surgiram como uma alternativa para se organizar, representar e acessar a informação em um ambiente digital. Desde seu surgimento, esquemas de metadados foram estabelecidos e adotados, porém, em grande maioria, apenas os campos de metadados foram estabelecidos, sem se padronizar o seu conteúdo propriamente dito. Muitas vezes, instituições estabelecem manuais de inserção de dados, porém este estabelecimento, de certo modo individual, impacta na interoperabilidade entre sistemas. Por fim, discute-se o uso dos metadados na WEB e o impacto para o uso da informação na sociedade, tendo como base metodologias, padrões e instrumentos adotados em repositórios de gestão de dados de pesquisa, tema atual e que impacta diretamente os pesquisadores e indiretamente a sociedade como um todo.

Palavras-chave: metadados; sociedade; gestão de dados de pesquisa.

Abstract: Metadata emerged as an alternative to organize, represent and access information in a digital environment. Since its emergence, metadata schemes have been established and adopted, however, in the vast majority, only the metadata fields have been established, without standardizing their content itself. Institutions often establish data entry manuals, however, this establishment, in an individual way, impacts the interoperability between systems. Finally, we discuss the use of metadata on the WEB and the impact on the use of information in society, based on methodologies, standards and instruments adopted in research data management repositories, a current topic that directly impacts researchers and indirectly society as a whole.

Keywords: metadata; society; research data management.

1 INTRODUÇÃO

Os metadados surgiram como uma alternativa para se organizar, representar e acessar a informação em um ambiente digital. Desde seu surgimento, esquemas de metadados foram estabelecidos e adotados, porém, em grande maioria, apenas os campos de metadados foram estabelecidos, sem se padronizar o seu conteúdo a ser preenchido em cada campo.

Muitas vezes, instituições estabelecem manuais de inserção de dados, porém este estabelecimento, de certo modo individual, impacta na interoperabilidade entre sistemas, resultando em dificuldades em busca e recuperação de informação, impactando diretamente no uso social de documentos arquivados em repositórios.

O título pode parecer um pouco provocativo ao unir metadados e sociedade numa única frase, porém representa o objetivo do trabalho, que é discutir a importância dos esquemas de metadados para busca e recuperação de informações relevantes para a sociedade. O assunto é muito amplo, portanto não se pretende esgotá-lo, apenas apontar algumas reflexões. Sendo assim, a discussão terá como fio condutor o Centro de Curadoria Digital – *Digital Curation Center* (DCC), que disponibiliza uma ferramenta para se conhecer quais esquemas de metadados são mais utilizados em determinadas disciplinas, adotando-se exemplos relacionados à gestão de dados de pesquisa.

2 METADADOS: DE ESQUEMAS A REPOSITÓRIOS

O Centro de Curadoria Digital – *Digital Curation Center* (DCC) – é um centro líder mundial de especialização em curadoria de informações digitais com foco na construção de capacidade e habilidades para gerenciamento de dados de pesquisa. Interessante observar que abaixo do logo da instituição há a seguinte afirmação: “Porque uma boa pesquisa precisa de bons dados” (DIGITAL CURATION CENTER, c2004-2021, *online*¹, tradução nossa).

Ao partir do princípio de que os dados precisam ser bons para que a pesquisa também seja boa (ou seja, para que a pesquisa tenha resultados verdadeiros), tem-se como complemento que bons dados precisam de bons metadados, pois são os metadados que permitem a organização, a busca e a recuperação de dados. Se bons dados estiverem em um repositório, sem receber o tratamento adequado, os dados não serão utilizados, por melhores que sejam, comprometendo pesquisas em andamento e pesquisas futuras.

¹ A ABNT NBR 10520 prescreve que para citações diretas deve-se indicar o número da página, porém neste trabalho adota-se “*online*” pois se refere a uma página de internet, sem paginação.

Há muitos esquemas de metadados estabelecidos, importante estudar qual deles se adequa mais a determinada área do conhecimento. O DCC (DIGITAL CURATION CENTER, c2004-2021) possui uma ferramenta² que permite conhecer em determinadas áreas quais são os metadados mais adotados nelas, distribuídos nas seguintes categorias:

- **Esquemas de metadados:** especificações para as informações mínimas que devem ser coletadas.

- **Perfis e extensões:** padrões que foram adaptados para uso em determinados tipos de repositórios ou para determinados tipos de dados.

- **Ferramentas:** software que foi desenvolvido para capturar ou armazenar metadados em conformidade com um padrão específico.

- **Casos de uso:** repositórios institucionais e portais de dados usando padrões para determinar quais metadados devem ser coletados no depósito de dados.

Embora a ferramenta do DCC seja muito útil, indicando desde os esquemas de metadados até exemplos de repositórios reais, ela ignora qual padronização é adotada para preenchimento dos campos. Destaca-se que é importante se estabelecer a padronização do preenchimento dos esquemas de metadados, pois o conteúdo impacta diretamente na interoperabilidade entre os sistemas.

3 DISCUSSÃO

Ao estudar metadados, encontra-se um primeiro obstáculo: os conceitos envolvidos diretamente relacionados aos metadados. Às vezes o termo metadados é adotado para indicar o campo a ser preenchido; outras vezes, o conteúdo; em outras, ambos. Nesse sentido, ao falarmos “metadados”, muitos termos são adotados, mas a limitação conceitual pode prejudicar ou ainda impedir o desenvolvimento de esquemas e padrões.

Para ilustrar, segue um registro com dois círculos, um em azul e outro na cor laranja, com os respectivos termos adotados para se referir a metadados:

² Para conhecer mais, acesse: <https://www.dcc.ac.uk/guidance/standards/metadata> (DIGITAL CURATION CENTER, c2004-2021).

FIGURA 1 – Termos adotados

Fonte: elaborado pela autora (2021).

A necessidade de bons metadados impacta diretamente em boas pesquisas. Com o movimento de Ciência Aberta, também surge a necessidade de abertura de dados de pesquisa, porém dados abertos com metadados localizáveis, acessíveis, interoperáveis e reutilizáveis (SALES *et al.*, 2021).

Nesse contexto, o papel da Catalogação parece fundamental, considerando sua trajetória teórica e prática sobre elementos descritivos. Essa bagagem que a Catalogação possui permite inferir que, mesmo que seja adotado um mesmo esquema de metadados, perfis e extensão, entre outros, caso o padrão para a inserção dos elementos não seja de uso comum, a interoperabilidade estará comprometida.

Além disso, acredita-se que a Catalogação tem muito a contribuir com os princípios FAIR, que visam implementar um conjunto de metadados definidos tanto para uso por mecanismos computacionais automatizados quanto para uso por pessoas. Cada letra de FAIR representa a inicial de um princípio: Findable – localizáveis; Accessible – acessíveis; Interoperable – interoperáveis; Reusable – reutilizáveis (HENNING *et al.*, 2019). Sales (2021) apresenta de modo muito claro o papel da Catalogação nos repositórios e metadados.

A discussão em torno dos metadados deve envolver desde os esquemas até os padrões para o preenchimento dos elementos propriamente ditos. A padronização desse conteúdo parece ter sido negligenciada desde a criação dos metadados, que, num primeiro

momento, ocupou-se em estabelecer os campos. Observa-se atualmente uma preocupação com esse conteúdo a ser preenchido. Embora ainda incipiente, a discussão tem ganhado espaço especialmente com a publicação da *Resource Description and Access* (RDA).

Quando relacionamos metadados e dados de pesquisa, o impacto social é muito grande. Como exemplo, temos o compartilhamento de dados de pesquisa sobre covid-19 que possibilitou análise e pesquisas em locais diferentes daqueles nos quais os dados foram coletados. Existem outros exemplos de compartilhamento de dados de pesquisas em repositórios que resultam em pesquisas mais amplas, com diferentes análises. Os metadados devem ser compreendidos como além de esquemas e padrões, mas sim como meio para que a sociedade usufrua de resultados de pesquisa, que a sociedade consiga evoluir de modo mais harmonioso e coletivo.

4 CONCLUSÕES

A preocupação inicial durante a criação dos esquemas de metadados pareceu focar no estabelecimento dos elementos que iriam compor o registro de repositórios, ou seja, os campos, como se, na *Web*, quanto a organização, busca e recuperação, bastasse estabelecer esquemas de metadados e questões tecnológicas.

Uma vez que o volume de informação aumenta e que sistemas requerem interoperabilidade, há um retorno aos princípios Biblioteconômicos, em especial à Organização e Representação da Informação (Temática e Descritiva), destacando a necessidade de adoção de vocabulários controlados para estabelecimento de termos, controle de autoridade para os responsáveis daquela informação e para o conteúdo propriamente dito, que será inserido e que descreverá a informação que está na *Web*.

Por fim, a Ciência da Informação é uma Ciência Social Aplicada. Tem-se que pensar em tecnologias que atendam à sociedade; e o olhar tecnológico deve ser transdisciplinar.

REFERÊNCIAS

DIGITAL CURATION CENTER. **About**. Edimburgo, Reino Unido: DCC c2004-2021. Disponível em: <https://www.dcc.ac.uk>. Acesso em: 9 nov. 2021.

HENNING, P. C. *et al.* . da Silva. Desmistificando os princípios FAIR: conceitos, métricas, tecnologias e aplicações inseridas no ecossistema dos dados FAIR. **Pesquisa Brasileira em Ciência da Informação**, João Pessoa, v. 14, n. 3, p. 175-192, 2019. Disponível em: <https://www.pbcib.com/index.php/pbcib/article/view/46969/27455>. Acesso em: 10 nov. 2021.

SALES, L. F. *et al.*(org.) **Princípios FAIR aplicados à gestão de dados de pesquisa**. Rio de Janeiro: IBICT, 2021. (Coleção PPGCI 50 anos). Disponível em: <https://ridi.ibict.br/handle/123456789/1182>. Acesso em: 10 nov. 2021.

SALES, L. F. **O papel dos metadados na gestão de dados de pesquisa**. São Carlos, SP: GEPCAT, 2021. Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=btnLWd2tiso&t=17s>. Acesso em: 10 nov. 2021.